

POTENCIÁL VYUŽITIA GALECTINU-3 A PIVKA II V HEPATOLÓGII THE POTENTIAL USE OF GALECTIN-3 AND PIVKA II IN HEPATOLOGY

Antonín Jabor^{1,2}, Janka Franeková^{1,2}

¹Pracovisko laboratórných metód, IKEM Praha, ČR

²3. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR

e-mail: anja@ikem.cz

SÚHRN

Galectin-3 (GAL3) je biomarker fibrózy s prednostným využitím v kardiológii, pribúdajú práce popisujúce jeho využitie v nefrológii, hepatológii a pneumológii. PIVKA II je kandidátnym biomarkerom hepatocelulárneho karcinómu a iných chorôb pečene. Literárne dáta o využití oboch biomarkerov u pacientov po transplantácii pečene sú zatiaľ obmedzené.

Overenie analytických charakteristík (protokol EP5-A2), referenčného intervalu a určenie biologickej variability (intraindividuálnej, CV_i , a interindividuálnej, CV_g) pre GAL3 (Abbott) a PIVKA II (Roche). Kaplanova-Meierova a Coxova regresná analýza pre GAL3 u transplantácie pečene (LTx).

Overiť základné charakteristiky GAL3 a PIVKA II a posúdiť možnosť ich zaradenia do diagnostickej palety u pacientov pred a po LTx.

Analytické charakteristiky: GAL3 CVA 3,0–5,3 %; PIVKA II CVA 1,1–2,0 %.

Referenčný interval: Rozloženie GAL3 v referenčnej populácii (medián $13,3 \mu\text{g.L}^{-1}$, 97,5.percentil $28,4 \mu\text{g.L}^{-1}$), rozloženie v populácii pred LTx (medián $18,3 \mu\text{g.L}^{-1}$, 97,5.percentil $70,0 \mu\text{g.L}^{-1}$). Referenčný interval PIVKA II 11,1–26,5 $\mu\text{g.L}^{-1}$ (CLSI C28-A 3,5–95.percentil) bez rozdielu medzi pohlaviami, firma udáva 95.percentil $28,4 \mu\text{g.L}^{-1}$ s vyššími hodnotami u mužov (medián 19,0 vs. $18,1 \mu\text{g.L}^{-1}$ u žien).

Biologická variabilita: GAL3 CV_i 28,2 %, CV_g 35,6 %.

Prežitie: U 216 pacientov po LTx (hepatitída B a C, cirhóza a karcinóm pečene, 135 mužov, medián follow-up 5,5 rokov, medián veku 58 rokov) predikoval vyšší GAL3 úmrť pri cut-off hodnote $28,9 \mu\text{g.L}^{-1}$ ($p < 0,05$). Oveľa lepšia predikcia GAL3 bola zaznamenaná u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom (limitované dáta).

Overili sme analytické charakteristiky, referenčné intervaly i biologickú variabilitu a predbežne zhodnotili prognostický potenciál GAL3 a PIVKA II. Zistené údaje naznačujú, že pre GAL3 i PIVKA II je možné predpokladať prognostický potenciál predovšetkým u pacientov s karcinómom pečene. Pre oba biomarkery je vhodné získať viac dát pre presnejšie hodnotenie.

Kľúčové slová: galectin-3; PIVKA II; transplantácia pečene

* * *

ABSTRACT

Galectin-3 (GAL3) is an emerging biomarker of fibrosis, used mainly in the field of cardiology; however, an increasing evidence is available for the use of GAL3 in nephrology, hepatology and pneumology. PIVKA II is a candidate biomarker of hepatocellular cancer and other diseases of the liver. Data on the use of both biomark-

ers in patients after liver transplantation (LTx) are rather scarce.

We assessed analytical performance (protocol EP5-A2), reference intervals, and biological variation (intraindividual, CV_I , and interindividual, CV_G) of GAL3 (Abbott) and PIVKA II (Roche). We used Kaplan-Meier and Cox survival regression analysis for GAL3 in patients after LTx.

To verify basic analytical and biological characteristics of GAL3 and PIVKA II and to evaluate the possibility to use both biomarkers for diagnostic purposes in patients before and after LTx.

Analytical performance: GAL3 CVA 3,0–5,3 %; PIVKA II CVA 1,1–2,0 %.

Reference interval: GAL3 in the reference population: median of $13,3 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$, 97,5.percentile $28,4 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$; patients before LTx: median of $18,3 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$, 97,5.percentile $70,0 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$. Reference interval of PIVKA II 11,1–26,5 $\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ (CLSI C28-A3, 5–95.percentile), without significant difference between men and women; Roche statement

for the 95th percentile: $28,4 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$, with higher values in men (median of 19,0 in men vs. 18,1 in women).

Biological variation: GAL3 CV_I 28,2 %, CV_G 35,6 %.

Survival: In a group of 216 patients after LTx (hepatitis B and C, cirrhosis, and liver cancer, 135 men, median of follow-up 5,5 years, median of age 58 years), increased GAL3 predicted higher mortality rate with optimal cut-off value of $28,9 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ ($p < 0,05$). Better prediction was found in patients with hepatocellular cancer (limited data).

We verified analytical performance, reference intervals, and biological variation of GAL3 and PIVKA II and we evaluated prognostic potential of both biomarkers. Preliminary data from clinical studies suggest that GAL3 and PIVKA II may have prognostic potential predominantly in liver cancer. More data are needed for precise evaluation of both biomarkers.

Key words: galectin-3; PIVKA II; liver transplantation